

АБАЙ POEЗИ́А́SY TÜRKMEN ALYMLARYNYŇ NAZARYNDA

Halmuhammet Begjanow

NDPI Gazak dili we edebiyaty kafedrasynyň mugallymy

Avazbek Haytboyev

NDPI Türkmen dili we edebiyaty bölüminiň 1-kurs talyby

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15677432>

Annotation: *The article discusses the Kazakh poet Abai and Turkmen literature, the forms of Abai's poetry, and the influence of the poet's artistic works on Turkmen literature. It also examines the issue of ideological and thematic similarities in the creative works of the Kazakh poet Abai.*

Keywords: *literary connection, poetry, didactics, rhythm, philosophy, intonation, artistic translation.*

Annотasiya: *Makalada gazak şahyry Abaý we türkmen edebiyaty, Abaýyň poeziýasynyň görnüşleri, şeýle-de şahyryň çeper eserleriniň türkmen edebiyatyna täsiri ara alnyp maslahatlaşylýar. Mundan başga-da, gazak şahyry Abaýyň döredijiliginde ideýa-tematiki meňzeşlikler meselesine garalýar.*

Açar sözler: *edebi gatnaşyk, poeziya, didaktika, ritm, filosofiýa, intonasiýa, çeper terjime.*

Täze gazak edebiyatynyň iň beýik wekili Abaý (Ibragim) Kunanbaýewdir. Ol gazak edebiyatynyň düýbini tutujy we gazak edebi dilini esaslandyryjy magarfçy şahyrdyr. Abaý Kunanbaýewiň döredijiligi gazak milli edebiyatynyň beýik hadysasy bolmak bilen birlikde dünýä edebiyatynyň hem özboluşly bir wakasy boldy. Ol diňe bir gazak edebiyatynyň däl, eýsem, бүтін türk halklarynyň medeniýetiniň ösüşinde uly rol oýnapdyr. Abaý halk döredijiligini, gündogar we günbatar edebiyatlaruny öwrenip, öz döredijiliginde täze edebi mekdebi döretmegi başardy.

Abaý 1845-nji ýylda Çingiz daglarynda dogulypdyr. Abaýyň döredijilik ýoly barada gürrüň edilende onuň Abulkasym Ferdöwsi, Şeýh Sagdy, Nyzamy Genjewi, Fizuly, Alyşir Nowaýy, Magtymguly Pyragy ýaly Gündogaryň beýik klassyklarynyň onuň eserlerinde yz galdyrandygyny, ylaýta-da irki döreden söýgi lirikasyna täsir edendigini aýtmak gerek. Ol ýene-de Puşkiniň, Lermontowyň, Tolostoyyň eserlerini үрç edip öwrenipdir.

Gazak halkynyň beýik akyldary Abaý çeper edebiyata, onuň ýiti sözlerine göreşin esasy guraly hökmünde garapdyr. Şahyryň türkmen diline terjime edilen bir şygrynda:

Goşgy sözleň şasy, söz dürdänesi,
Ondan gudrat döreder adam danasy.
Ýyly mähir saçar ýaly ýürege,
Tekiz aksyn, gözел bolsun synasy.

«АБАЙ РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫНЫҢ ТҮРКІ ӘЛЕМІНЕ ӘСЕРІ»

ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ

Şoña görä-de, goşgynyň her bir sözünüň, her bir setiriniň sünnälenip işlenilmeği zerurdyr, şeýle setirler altyna-kümşe barabar bolýar, şo hili goşgy goşan şahyrlar şöhrata mynasypdyr diýen ýaly gymmatly pikirleri öňe sürýär. [1:21]

Goşgy goşmaklyga her kim höwesli,

Şöhratlanar diňe iň ökde nesli.

Kimiň pikirleri tylladan bolsa,

Goşgusy lowurdar, kümüşdir misli.

Halk arasynda «Ýagşynyň ýoly uzak» diýen pähim bar. Gazak ýazuwly poeziýasynyň esasyny goýan, gazak-rus edebi hyzmatdaşlyklarynyň gözbaşyny açan Abaýyň çeperçilik gözlegleri, tapyndylary barada oýlansaň, şu pähim ýadyňa düşýär. Biz bu gün gazak akyny Abaý hem türkmen edebiýaty, Abaý şygrynyň forma gözelligi hem şahyryň çeperçilik ýolunyň türkmen edebiýatyna gelip ýeten ýodalary hakynda söz ederis. Şahyryň döredijiligini çigitlän alymlaryň güwä geçmegine görä, şahyr öz halkynyň poeziýasyna liriki žanrlaryň, şygyr formalarynyň, bentleriniň ondan gowragyny girizipdir. Şahyr şol formalaryň, bentleriň käbirini Gündogar hem rus poeziýasyndan nusga hökmünde kabul eden bolsa, olaryň käbiri şahyryň hut öz döredijilik ussahanasynyň önümi. [2:37] Şol formalaryň arasyndan Abaýyň altylama, sekizleme bentleri özüniň gurluşyndaky özboluşlylygy, kämilligi, ritmiki sazlaşygynyň belentligi bilen haýranda goýýar. Şahyryň döredijilik gazanynda gaýnap-bişen bu bentler soň-soňlar gazak poeziýasynyň milli çeperçilik keşbine öwrülip gidipdir. Aýratyn hem şahyryň altylama bendi soňky döwür gazak poeziýasynda üç edinilip ulanylýan bentleriň biri.

Abaý bendi barada söz açyp, uýgur edebiýatçysy M.Hamraýew şeýle pikirleri orta atýar: «Onuň (Abaýyň – A.B.) mundan ýüz ýyl çemesi ozal gazak poeziýasyna getiren täzeligi, ýagny, altylama hem sekizleme diňe gazak poeziýasynyň üstünligi bolman, eýsem olar köp derejede doganlyk halklaryň poeziýasyna-da öz täsirini ýetirdi». Biz alymyň bu pikirine ikelläp goşulýarys. Hakykatdan hem şahyryň bu bentleri türki dilli halklaryň eňçemesiniň poeziýasyndan özüne mynasyp orun alyp bildi. Muny M.Hamraýewiň özi-de uýgur şahyry Ilýa Bahtiýanyň, özbek şahyry Mirtemiriň Abaýyň bu bentleriniň esasynda şygyr döredendiklerini dogry belleýär. Ýöne ol islese, Abaý bendine ýazylan şygyrlary türkmen poeziýasyndan hem näçe diýse tapyp bilerdi. [2:38] Türkmen poeziýasynda Abaý altaýagynyň formasynda ýazylan şygyrlaryň iň irki nusgasy bize baryp ýigriminji ýyllaryň poeziýasynda gabat gelýär. Türkmen edebiýatynyň klassygy Berdi Kerbabaýewiň 1928-nji ýylda ýazylan «Jöwher gylyç» atly şygryndan bir bendi synlap göreliň:

Berk duraly, – a

Döş gereli, – a

Halk asuda ýaşasyn. – b

Rahat ýörsün, – w

«АБАЙ РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫНЫҢ ТҮРКІ ӘЛЕМІНЕ ӘСЕРІ»

ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ

Eksin, orsun, – w

Çöplesin öz hoşasyn. – b

Görnüşі ýaly, bu bentde Abaý bendiniň gurluşy rifmalaşmak täri doly saklanýar. Olaryň ölçegi hem, eger gysga setirleriň hem ikisini birleşdirseň, gazak poeziýasynda ýörgünli bolan sekiz hem ýedi bogunlaryň garyşmagyndan ybarat.

Kyrkynjy ýyllardan başlap, türkmen poeziýasynda özboluşly lirik şahyr Rehmets Seýidowyň döredijiliginde Abaý bendi köpçülikleýin häsiýetde işledilip başlandy. Şahyryň diňe bir 1956-njy ýylda neşir edilen «Saýlanan eserlerinde» Abaý bendinde ýa-da onuň täsirinde ýazylan şygrylaryň otuzdan gowragy ýerleşdirilipdir. Biziň pikirimizçe, türkmen poeziýasynda Rehmets Seýidow ýaly şygyr formalarynyň, bentleriniň dürli-dürli görnüşlerini peýdalanan, hemişe öz şygrylarynyň mazmunyna, häsiýetine has bolan bentleri gözlän şahyr seýrek. Muny şahyryň döwürdeşi, respublikanyň halk ýazyjysy Beki Seýtakowyň aşakdaky sözlери-de gümrüksiz tassyklaýar: «...türkmen poeziýasyny siňe synlan adamlar Rehmediň şol wagtlar täze-täze goşgy formalaryny agtarýandygyny, bu agtaryşy erjellik bilen dowam etdirýändigini aňsatlyk bilen anyklardy. Türkmenistan Ýazyjylar soýuzynyň 1946-njy ýylda bolup geçen plenumynda şahyr Durdy Haldurdy Rehmets Seýidowyň Abaý bendinde ýazan şygrylarynyň üstünde durup, şeýle pikiri öňe sürüpdir. «Forma barada gürrüň edilse, Rehmets Seýidowyň adyny tutman geçmek bolmaz. Ol özüniň eserleriniň köpüsini belli bir formada ýazýar.

Rehmets Seýidowyň öz poeziýasynda Abaý bendini uly ussatlyk bilen we köpçülikleýin häsiýetde işledip başlamagy, şahyryň döredijilik aýratynlygynyň, özboluşlylygynyň göze dolup duran bir tarapy bolup galdy. Sebäbi şahyr bu bendi diňe bir ezber işletmek bilen çäklenmedi. Özüniň tejribesine, zehin hem zähmetine daýanyp oňa täze-täze öwüşginler berdi, ony dürli röwüşde işletmegi başardy.

Abaý bendiniň Rehmets Seýidowyň döredijiligine şeýle çuň ornaşmagy, onuň ýiti zehinine uýgunlaşmagy netijesinde, şahyryň her ädimde şol bentde täze-täze öwüşginler döretmäge ymtylýandygyny görýäris. Ine, şahyryň «Aýy dagyndan tutulan aýy» atly balladasyndan bir bent:

Gijäň ýary çagynda, – a

Aýylaryň dagynda – a

Aý nur saçýardy. – b

Ýadaw aýagyn süýräp, – w

Elin dyzyna diräp – w

Biri gaçýardy. – b

Tutuş ballada şeýle formada ýazylypdyr. Şahyryň bu bendi Abaý bendiniň esasynda gurandygyna ikerjiňlenmese bolar, Muny onuň rifmalaşmak täri aýdyp dur. Eger hakyky Abaý bendinde pikir uzyn setirlerde jemlenýän bolsa, şahyr bu ýerde ony has az bogunly setirlerde jemlemegi başarypdyr. Şahyr bendi şeýle guramak bilen şygryň ritmikasynyň häsiýetini hem düýpgöter üýtgedýär.

«АБАЙ РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫНЫҢ ТҮРКІ ӘЛЕМІНЕ ӘСЕРІ»

ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ

Abaýyň rubagy ölçeginde ýazylan şygry, şahyr Mämmet Seýidov tarapyndan türkmen diline terjime edilen goşgusy juda şowly çykypdyr.

«Söýsün tuýs ýürekden, kim kimi soýse,
Dänmesin sözünden, örtense-köýse,
Gyrmyzy ýüpegiň reňkin bozar,
Töwerekden özge bir reňk degse...» [4:23]

Mundan başga-da

Abaýyň edebi mirasy, esasan, XX asyryň başlarynda türkmen şahyrlarynyň eserlerinde öz täsirini görkezdi. Hususan-da, Berdi Kerbabaýew, Ata Gowşudow, Mäti Kösaýew we Kerim Gurbannepesow ýaly şahyrlar Abaýyň filosofiki pikirlerini öz döredijiliklerinde peýdalandylar. Onuň şahyrana usuly türkmen klassiki edebiýaty bilen meňzeşlik görkezýär. Abaý Konanbaýewiň döredijiligi türkmen edebiýatyna dürli ugurlarda täsirini ýetirdi:

Abaýyň poeziýasy we filosofiyasy türkmen edebiýatynyň ösüşine ruhy täsir edipdir. Ol adamkärçilik, ahlak, bilimiň üstünligi hakyndaky garaýyşlary bilen türkmen edebiýatynda has öňe sürülen edebi ýörelgeleri güýçlendirdi. Onuň adamzadyň kämilleşmegi, ylym-bilim arkaly ösüş gazanmak baradaky pikirleri türkmen edebiýatynda Magtymguly Pyragynyň döredijiligindäki tejribeler bilen baglanyşýar. Abaýyň eserleri türkmen diline terjime edilip, dürli neşirlerde çap edildi. Türkmen alymlary Abaýyň döredijiligi bilen bagly ylmy barlaglar geçirip, ony türkmen okyjylaryna has giňişleýin tanyş etdiler. Abaý Konanbaýewiň döredijiligi türkmen edebiýatyndaky gazak edebi täsirleriniň iň ähmiýetli bölekleriniň biri bolup durýar. Ol gazak-türkmen halklarynyň medeni gatnaşyklarynyň berkidilmegine itergi beren şahsyýetleriň biridir. Abaý şahyryň döredijiligi türkmen edebiýatyna uly täsir ýetirdi. Onuň eserleri türkmen edebiýatynda many-mazmun taýdan baýlaşdyryjy çeşme hökmünde hyzmat edýär. Şeýle-de, ol gazak-türkmen edebi gatnaşyklarynyň ösdürilmegine hem itergi berdi. Abaýyň şahsyýeti we döredijiligi häzirki zaman türkmen edebiýatçylary üçin hem ylmy we edebi taýdan uly ähmiýete eýedir.

Peýdalanylan edebiýatlar:

1. Abaý Kunanbaýew. Goşgular. Aşgabat 1990
2. Абай. Шығармалары. Алматы, 1961. –Б. 228.
3. М.Көсаýew. «Edebiýat barada söhbet» Aşgabat-2010.
4. А.Бекмырадов. Edebiýaty öwreniş. Aşgabat-1978.
5. Абай және халық ағарту ісі. <http://pps.kainar-edu.kz>.